

रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से उत्पन्न हानियाँ

डॉ. सुरेन्द्र कुमार

सहायक प्राध्यापक भूगोल विभाग

(रामेश्वर सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, गया,) (मगध विश्वविद्यालय, गया.)

हानियाँ –

(क) भूमि का उत्पादन क्षमता में कमी आना, (ख) महंगे होने के कारण कृषकों का आर्थिक क्षति. (ग) पेय जल का प्रदूषित होना, (घ) जलाशयों की मछलियों का जहरीली हो जाना, तथा उनकी मृत्यु तक हो जाना।

कीटनाशकों का उपयोग – प्रयोग में लायी जानेवाली प्रमुख कीटनाशकों में डिक्लोफेनिक (Declofenic), डी० डी० टी० (D.D.T.) थाइनेट (Thymate) का नाम आता है। इनका उपयोग 20 किलोग्राम प्रति बिगहा के दर से फसलों में दो बार दिया जाता है। सब्जियों में एल्ड्रिन (Aldrin) का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके अनियोजित उपयोग से पहले पत्ते पिले पड़ते हैं तथा बाद में वह सूखने लगता है। एलड्रिन का उपयोग इसे पानी में मिलाकर छिड़काव द्वारा किया जाता है।

शाकनाशकों का उपयोग –

इसके उपयोग में लाये जाने वालों के दो प्रकार हैं— सारेल बेंजोइक एसिड, फ्लेक्सटीडिया। इस प्रयोग में 4 से 5 किलोग्राम प्रति बिगहा / के दर से किया जाता है। इसके अधिक उपयोग से फसल गलने की संभावना हो जाती है।

उन्नत बीजों का उपयोग – आज इस गाँव के कृषक परंपरागत बीजों के अतिरिक्त एच० वाई० भी० (HYV) बीजों का उपयोग भी किया जाने लगा है।

HYV बीजों के उपयोग के लाभ कम बीज के उपयोग में अधिक उत्पादन देता है, कम अवधि में फसल पक कर तैयार हो जाता है, फसल चक्र वृद्धि अपनाने में मदद मिलती है, बीजों के रख-रखाव में आसानी।

हानि – फसलों की गुणवत्ता का घास, परंपरागत बीज का कम उपयोग होने से उसका क्षरण, इससे कई सारे बीजों

का अस्तित्व समाप्त, फिर भूट महंगे होने के कारण सभी कृषक इसका उपयोग नहीं कर पाते।

कृषि उपकरण – परंपरागत हल, हेंगा, कुदाल, खुरपी, हसिया इत्यादि।

आधुनिक – ट्रैक्टर, जिरो टिलर, थ्रेसर, हारवेस्टर, पंपसेट इत्यादि। नवीन उपकरणों के लाभ समय का कम लगना, उन्नत किस्म के जोताई होना, वैज्ञानिक कृषि पद्धति को बढ़ावा देना इत्यादि।

हानि – इनके उपयोग से बेरोजगारी में वृद्धि होती है, प्रदूषण बढ़ता है, मृदा क्षरण एवं सांस्कृतिक क्षरण उत्पन्न होती है।

पशुपालन – कृषि में सतरंगी क्रान्ति के अन्तर्गत पशुपालन, मत्स्यकर्म, मुर्गीपालन, वृक्षारोपण कर किसानों के आय में वृद्धि की

कोशिश की जा रही है। फतेहपुर गाँव के मवेशियों की संख्या (2017):-

गायों की संख्या	—	210
भैंस	—	160
बैल	—	24
बकरियों	—	300
भेंड़	—	30
सुअर	—	32
मुर्गे-मुर्गियाँ	—	600
गोशाला	—	100

गाय तथा भैंस दुध के लिए पाले जाते हैं। यहाँ दूध की मात्रा भैंस के द्वारा मध्यम, जर्सी से अधिक, देशी गाय अति मध्यम तथा बकरी से न्यूनतम दुध उपलब्ध होता है। सीमित जलाशयों में मत्स्यकर्म किया जाता है जिसकी वार्षिक पकड़ लगभग 110 क्वीटल तक होता है। कोसी नदी से भी मछलियों पकड़ी जाती हैं।

उद्योग-धंधे : कुछ लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग स्थापित हैं। लघु उद्योगों में

धान कुटने की मिलों की संख्या (2017)	—	07
गेहूँ पीसने की छोटी मिलें	—	08
चुड़ा कुटने का मशीन	—	02
धानियों की संख्या	—	02

कुटीर उद्योग/ग्रामीण उद्योगों में लोहारों के द्वारा खेती के औजार यथा हल के लोहे, कुदाल, खुरपी, हसिया बनाना बढ़हियों द्वारा हल, चौकी, चारपाई, आवासों के दैनिक उपयोग के साधारण फर्नीचर बनाना, मिस्त्रियों द्वारा घर बनाना, पासियों द्वारा दौड़ा, सूप, बाँस पंखा, ताड़ के पंखा बनाना, कुछ गुड़, खाड़सारी, ताड़-फल बनाना इत्यादि आते हैं। खाद्य प्रसंस्करण का कार्य नहीं किया जाता है।

कृषि विकास में यातायात एवं परिवहन के साधनों की उपलब्धता

ये साधन कृषि-विकास की रीढ़ के समान है। इन साधनों के आवश्यकतानुसार विकास पर सारी कृषि व्यवस्था आधारित हैं। गाँव के पच्छिमी भाग से पक्की सड़क एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोशी नदी उत्तर से प्रवाहित होती है। 9 किलोमीटर की दूरी पर प्रखण्ड मुख्यालय है।

परिवहन के साधन

(क) बैलगाड़ियों की संख्या	—	30
(ख) साइकिलों की संख्या	—	300
(ग) मोटर साइकिलों की संख्या	—	80
(घ) ट्रैक्टरों की संख्या	—	20
(ङ) टेम्पो की संख्या	—	22
(च) ट्रकों की संख्या	—	02
(छ) जीप, कार इत्यादि	—	06

इन परिवहन के साधनों का उपयोग विभिन्न रूपों से आवश्यकतानुसार किया जाता है।

कृषि विकास एवं पर्यावरणीय अवनयन

- रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा शाकनाशकों के उपयोग से वायु, जल, मृदा प्रदूषण होता है।
- परालियों को जलाने से वायु एवं मृदा प्रदूषण उत्पन्न होता है।
- मवेशियों के पालन से मिथेन गैस की उत्पत्ति होती है।
- मुर्गीपालन से जल, वायु, दृष्टि (Visual) प्रदूषण उत्पन्न होता है।
- गोइटा जलाने से धुओं तथा इससे वायु प्रदूषण होता है। सरकार ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का 200 रु० में एल० पी० जी० गैस कनेक्शन कराने में लगी है। गरीबी रेखा के ऊपर वालों को 1200 रु० में जबकि इसकी कीमत 1400 रु० है।

सारांश एवं निष्कर्ष (Summary and Conclusion)

अजैविक एवं भौतिक संसाधनों के अन्तर्गत जीव विहीन संसाधन सम्मिलित किये जाते हैं। खगड़िया जिला गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लायी तथा जमा की गई कॉप मिट्टी द्वारा निर्मित भूभाग है। जिला की जलवायु पच्छिमी अति गर्म जलवायु तथा (Parching heat) तथा पूर्व के आर्द्र (Moist) जलवायु के मध्य (सम डमंद) है। नगरीय क्षेत्र के अन्दर "सूक्ष्म जलवायु तंत्र" (Micro-Climature System) विकसित हो जाता है। जिला की प्रधान नदियों में गंगा नदी, बूढी गंडक, बागमती का नाम आता है। खगड़िया जिला की मिट्टी अत्यन्त उपजाऊ किस्म की कॉप मिट्टी है। मिट्टी विश्लेषण के अनुसार लघु-स्तर (Micro®ional) पर यहाँ चार प्रकार की मिट्टियाँ वितरित हैं मोटी लोमी से सूक्ष्म लोमी, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सूक्ष्म लोमी और बालूआही से मोटे लोमी। जिला में 2011 में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई 92 कि० मी०, राज्य सड़क मार्ग-15, मुख्य सड़क मार्ग-115 कि० मी० थी। इसके अतिरिक्त यहाँ जिला तथा ग्रामीण सड़कों का विस्तार है। कटिहार से खगड़िया होते हुए पटना तक की रेलवे (बड़ी लाइन) सबसे महत्वपूर्ण रेलवेमार्ग है। यहाँ जल परिवहन मार्ग का भी विकास हुआ है। संचार के साधनों में डाकघर एवं मोबाइल सेवा उपलब्ध हैं। हाल से किसान कार्ड तथा ई-किसान की सेवायें कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रभाव उत्पन्न कर रही है।

जैविक पर्यावरण के अन्तर्गत वनस्पति एवं जन्तु जगत आते हैं। हमें पता है कि पर्यावरण में तीन प्रकार के जीवधारी वनस्पति, पशु एवं मानव हैं तथा तीनों के पारस्परिक योग से ही तीनों का सह-अस्तित्व (लउइपवजपब मगपेजमदबम) होता है। जिला में कृषि-प्रसार एवं मानव बसाव आदि के कारण वन क्षेत्र नगण्य है, सिर्फ 2738 हेक्टर या 1.83 प्रतिशत भाग पर बाग-बागिया वितरित हैं। वन विनाश के अनेक कारण तथा उनसे उत्पन्न समस्यायें हैं। यहाँ वृहत पैमाने पर वृक्षारोपण

की आवश्यकता है। पशु एक महत्वपूर्ण जीविय संसाधन है। कृषि-कार्य तथा पशुपालन में निकटतम संबंध देखने को मिलता है। जिला के प्रमुख पशुधन हैं- गायें (239 हजार, 2012 में), भैंसे (88 हजार), बकरियां (220 हजार), सुअरें (4 हजार) तथा कुक्कुटें (148 हजार)। इसके अतिरिक्त यहाँ मत्स्यकर्म भी किया जाता है। 1901-2011 के बीच जनसंख्या में 415.78 प्रतिशत की वृद्धि हुयी थी। 2011 में खगड़िया शहर की कुल जनसंख्या 49,408 थी (1901-2011 के बीच वृद्धि 389.50 प्रतिशत)। दूसरा शहर गोगरी-जमालपुर (2011, 37,753, वृद्धि 1971-2011 में 132.37 प्रतिशत)।

कृषि निवेश (Agricultural inputs) कृषि के समृद्धि तथा विकास का अति महत्वपूर्ण तत्व है। ये निवेश, सिंचाई, एच० वाई० वी० (HYV) बीजों, उर्वरक, कीटनाशक, खाद एवं बाजार हैं। इसके साथ-साथ श्रम, मशीनीकरण, यातायात के साधन, भण्डारण, पूँजी आदि का भी नाम आता है। 1950-51 में औसतन प्रति हेक्टर रासायनिक खाद का प्रयोग 0.55 किलोग्राम था जो 2008-09 में बढ़कर 132.00 कि०ग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। पर पिछले कुछ वर्षों से इसके उपयोग में कुछ कमी हुई है तथा जैविक खाद का प्रयोग बढ़ा हो कीटनाशक में प्रयोग किये जाने वाले में डी०डी०टी० (D.D.T.), टी डी ई (TDE), डिडरिन (Dedrin), इपोराइड (Eporide) और एलड्रिन (Aldrin) का नाम आता है, जो स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक होता है। आज किसान परम्परागत कृषि उपकरणों के स्थान पर नवीन वैज्ञानिक ढंग के कृषि-उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तम बीज, जल के सुप्रबन्ध, रासायनिक उर्वरकों तथा रोग-नाशक दवाइयों का सावधानी से प्रयोग करने पर अच्छे परिणाम देते हैं। आज कृषि को मशीनीकरण का लाभ भी मिल रहा है। सफल कृषि के लिए मण्डी / बाजार की निकटता एक बड़ा कारक है। कृषि विकास को आवागमन की सुविधाएँ भी प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त भण्डारण की सुविधा तथा सिंचाई की सुविधाएँ कृषि-विकास के आवश्यक तत्व हैं।

संदर्भ (Reference):-

1. संदर्भ 4, पृ० 270-71.
2. शर्मा, भरत, प्रकृति ही इलाज, एक अंश, दैनिक जागरण, एक दैनिक सामाचार पत्र, पटना से निष्काशित, 10 जून 2018, पृ०
3. एक अंश, दैनिक जागरण, एक दैनिक सामाचार पत्र, 11 जून, 2018, पृ० सं० 8
4. एक अंश, दैनिक जागरण, 11 जून, 2018, पृ० सं० 11
5. सिंह, महेन्द्र बहादुर एवं दूबे, कमला कान्त, 1997, प्रादेशिक विकास नियोजन, तारा बुक एजेन्सी, वाराणसी, पृ० सं० 308-09